

УДК [336.7:343.9.024]:338.24

DOI

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доц.,
доцент кафедры финансов и экономической
безопасности;

ЛЫСЕНКО А.Е.,
студентка ОУ «Бакалавр»
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные проблемы финансовой безопасности в современных реалиях. Аргументировано влияние санкций на уровень финансовой безопасности государства. Проведен теоретический обзор проблем и сущности финансовой безопасности государства. Детализированы законодательные новации в сфере финансовой безопасности. Проведен аналитический обзор показателей финансовой безопасности на современном этапе развития. Сформированы основные направления совершенствования финансовой безопасности государства.

Ключевые слова: финансовая безопасность, санкции, перспективы развития, мошенничество

FINANCIAL SECURITY UNDER SANCTIONS: METHODS OF STRUGGLE, STRATEGIES AND PROSPECTS

GVASALIYA D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Finance Department;

LYSENKO A.E.,
Student of OP «Bachelor's Degree»
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article is devoted to the urgent problem of ensuring financial security in the modern world, which in the current realities is covered by sanctions applied by international organizations and states. In light of the growing number of geopolitical conflicts and economic constraints, many States and enterprises face not only restrictions in their activities, but also potential threats of financial

instability. As a result of the research, the idea of such aspects of financial security as diversification of financial assets, strengthening of international financial relations is substantiated, and due attention is paid to the development and implementation of effective financial strategies to minimize risks.

Keywords: *financial security, suspicious transactions, fraud, sanctions, financial stability, financial organizations, risk*

Постановка задачи. В нынешних сложившихся реалиях, где нестабильность в глобальной экономике и сложная геополитическая обстановка стоят на одной чаше весов, а развитие взаимовыгодных отношений в рамках интеграционных процессов находится на другой, складываются достаточно сложные условия для обеспечения финансовой безопасности. Ежедневно финансовая система сталкивается с внешними угрозами различного генезиса, которые могут оказать неоспоримо значительное воздействие на её функционирование и стабильность. Вследствие этого необходимо найти наиболее оптимальные методы и стратегии совершенствования механизма обеспечения финансовой безопасности для адекватного функционирования экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика обеспечения безопасности финансовых составляющих национальной экономической системы в той или иной мере была предметом исследования ряда учёных-экономистов: Омелянович Л. А., Сорокина Л. Н., Охалкина В. П., Гапоненко В. Ф., Беловицкий К. Б., Буркальцева Д. Д., Чайковской О. В. и др.

Актуальность. В условиях ограничительных мер со стороны ряда недружественных стран финансовая система особенно подвержена влиянию внешних обстоятельств, которые оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие на её функционирование и деятельность. Одной из предпосылок, вызывающих потенциальные угрозы, являются санкции, которые были введены в отношении России в 2014 году и продолжающиеся ужесточаться с началом специальной военной операцией. Данные негативные меры, безусловно, создают массу негативных последствий для финансовой системы, порождая различные риски, которые становятся всё более заметными в условиях цифровизации жизнедеятельности современного социума. В данном контексте зарождается проблема поиска путей совершенствования механизма обеспечения финансовой безопасности, которые существенно минимизируют негативные последствия санкций и повысят

стойкость финансовой системы перед вызовами современного мира.

Целью научного исследования является систематизация теоретических положений и разработка практических рекомендаций к формированию и реализации основных направлений совершенствования финансовой безопасности государства с учётом санкционной политики.

Изложение основного материала исследования. Обеспечение собственной безопасности всегда являлось первостепенной задачей и играло важную роль для любого государства. Обращаясь в толщу истории, несомненно, можно привести достаточное множество примеров, когда под определением понятия «безопасность» исключительно понималась защита территориальных границ собственной страны. Однако очевидно, что природа безопасности вместе с эволюцией общества трансформировалась и изменялась, особенно с появлением международных экономических процессов и глобализации и, безусловно, в нынешних условиях данное понятие не ограничивается лишь военными аспектами.

Современные реалии таковы, что именно финансовая безопасность занимает одно из центральных звеньев в общей системе обеспечения стабильности любого государства, что связано, прежде всего, с многообразием угроз и вызовов, порождённых процессом цифровизации и информатизации, которые достаточно прочно вошли во все сферы человеческой жизнедеятельности. Действительно, данные процессы не только меняют деятельность социума, но и оказывают значительное воздействие на финансовую систему, которая является непреложным стержнем бесперебойного функционирования и социально-экономического развития любой страны. Такие финансовые инновации, как развитие электронных платежей, блокчейна и цифровых денег трансформировали формат финансовых взаимодействий между государством и индивидом, что несёт в себе не только очевидные преимущества, но и потенциальные угрозы и риски в виде кибератак, утечек личных данных и финансовых мошенничеств.

В дополнение трансформационным процессам, связанных с цифровой революцией, накладывается достаточно сложная ситуация на мировой арене, которая осложняется геополитическими конфликтами и санкционным давлением,

оказывающим безусловное влияние на бесперебойное функционирование финансовой системы. Таким образом, данные процессы тесно переплетены друг с другом, синтез которых порождает ряд сложных задач и вызовов перед возникающими угрозами во внешней экономической среде. В этой связи становится очевидным, что санкции, сопряжённые с процессом цифровизации, порождают иную природу рисков, имеющих тенденцию усиливаться с эволюцией информационных процессов, охватывающих сферу деятельности финансового рынка, который, под давлением с одной стороны инноваций и новшеств, а с другой – ограничительными мерами, становится уязвим к возникающим экономическим угрозам. Из данного факта вытекает примечательное обстоятельство, что этот феномен является неким толчком к необходимости поиска путей и направлений для совершенствования механизма обеспечения финансовой безопасности страны.

Исходя из вышеизложенного, необходимо рассмотреть существующие теоретические положения в области финансовой безопасности, что позволит выявить фундаментальные концепции и принципы, на которых будет базироваться механизм совершенствования. В данном контексте целесообразно обратиться к научной литературе и провести анализ различных точек зрения (рис. 1).

Рис. 1. Взгляды научных деятелей касемо дефиниции финансовой безопасности

Составлено авторами по данным [2, с. 7; 3, с. 21]

Таким образом, необходимо уточнить определение финансовой безопасности, разделив его на составляющие «финансы» и «безопасность». Финансы – определённые денежные отношения, возникающие в процессе формирования, распределения и использования денежных средств, а безопасность представляет собой состояние защищённости от различных угроз.

Таким образом, сформулируем определение финансовой безопасности. Итак, финансовая безопасность – это комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне.

В комплексе представленных определений необходимо выяснить некоторые аспекты. На первом этапе осуществления финансовой безопасности необходимо обеспечить защищённость процесса формирования фондов денежных средств, что предполагает отсутствие административных барьеров для создания бизнеса, а также реализация принципов рынка ценных бумаг: открытости, прозрачности, доступности, надёжности защиты инвесторов и контролируемости. На уровне государственной власти финансовая безопасность обеспечивается эффективным налоговым администрированием.

На втором этапе соответственно обеспечивается безопасность процесса распределения фондов денежных средств. Так, в сфере бизнеса данное обеспечение характеризуется формированием рациональной структуры активов, а для государственных финансов преломляется через реализацию наиболее приоритетных задач государства на текущий момент, среди которых социальное обеспечение граждан в любых условиях функционирования экономики является первостепенным аспектом защищённости государства от внешних угроз.

На завершающем, третьем этапе использования фондов денежных средств реализация защищённости финансов на уровне субъекта осуществляется через высокие показатели рентабельности, достаточные показатели ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости, а на уровне государственной власти безопасность финансов отражается в высокой эффективности использования государственных средств.

Очевидно, что при реализации безопасности финансов на каждом изложенном этапе необходимо наличие финансового рынка

и институтов с развитой инфраструктурой. Под финансовым рынком и институтами понимается рынок ценных бумаг, кредитный рынок, рынок страхования, а также бюджетная и налоговые системы, где регулятором, кредитором последней инстанции является Центральный Банк, который на сегодняшний день регулирует не только кредитные организации, но и деятельность некредитных финансовых организаций. Так, данные подсистемы, безусловно, все тесно взаимосвязаны, поэтому финансовая незащищённость отдельно взятого элемента в данной системе окажет своё негативное воздействие на национальную экономику.

Таким образом, исходя из анализа основных теоретических положений, можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность является поистине многогранным понятием, основанным на реализации определённого интегритета и устойчивости финансовых институтов при таких процессах, как формирование, распределение и использование фондов денежных средств.

Известно, что изучение правовых основ любого явления является незаменимым элементом комплексного понимания проблемы. Поскольку вся законодательная база финансовой безопасности достаточно широка, в свете текущих событий, сопряжённых с геополитическим кризисом и цифровизацией, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, опираться на основные положения Федерального закона от 07.01. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ). Это обусловлено тем, что в достаточно сложной политической ситуации и при неограниченном объёме доступа к различного рода информации зарождаются новые способы финансовых преступлений, которые требуют новейшего подхода к их унификации и предложения мер по их ликвидации.

В этой связи данный закон в изучаемой проблематике является неким фундаментом для обеспечения финансовой стабильности по следующим причинам.

Во-первых, данный закон устанавливает механизмы контроля над движением денежных средств и осуществляет превентивные мероприятия незаконных финансовых операций, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.

Во-вторых, правовые основы данного закона на уровне государства помогают обеспечить стабильность финансовой системы, предотвращать финансовые кризисы и минимизировать риски, связанные с движением денежных средств за границу.

В-третьих, ключевые положения в законе способствуют созданию наиболее прозрачной и законопослушной финансовой среды, что, в свою очередь, содействует более благоприятному инвестиционному климату, развитию национальной экономики и, соответственно, финансовому суверенитету.

Так, все изложенные аспекты делают критически важным изучение правовых основ в этой связи. На сегодняшний день 115-ФЗ устанавливает законодательные основы и, что самое главное, инструменты для контроля и регулирования финансовых операций для предотвращения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рассмотрим основные положения 115-ФЗ, содержание требований и основных субъектов для анализа потенциальных финансовых рисков для определения ключевых уязвимостей.

В первую очередь, необходимо отметить, что закон направлен на защиту прав физических и юридических лиц, а также государства путём создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Закон регулирует отношения субъектов финансовой безопасности путём контроля операций и сделок клиентов финансового рынка для выявления и пресечения преступных деяний, связанных с денежными средствами.

Так, суть закона заключается в предотвращении обналичивания денежных средств, полученных незаконно, а также применении превентивных мер по перечислению денежных средств террористическим организациям, экстремистам и субъектам, занимающимся распространением оружия массового уничтожения.

Федеральный закон распространяется на ряд организаций, работающих с денежными средствами или имуществом клиентов, проводящих различные финансовые операции и сделки. Субъектами 115-ФЗ не являются только банки, перечень данных организаций, осуществляющих денежные отношения, действительно масштабен. Согласно статье 5 Федерального закона от 07.01. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» На рис. 2. представлены организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Таким образом, данные организации, оперирующие в сфере финансовой деятельности, несут значительную ответственность, поскольку их деятельность непосредственно влияет на финансовую стабильность и безопасность как самих организаций, так и всей экономической среды. Действительно, закон накладывает достаточно широкий спектр обязанностей на субъектов 115-ФЗ, которые связаны с проверкой клиента при заключении договора, мониторингом его деятельности на протяжении всего периода сотрудничества и контролем операций и сделок.

Помимо идентификации и определения бенефициаров клиента, главной составляющей 115-ФЗ является установление степени риска совершения подозрительных операций, описанной в статье 9.1.

Так, оценку риска осуществляет Банк России, который относит каждое юридическое лицо к одной из трёх групп в зависимости от следующих уровней риска совершения подозрительных операций: низкая, средняя и высокая степень. Определяющей целью отнесения данных юридических лиц к одной из трёх вышеназванных групп является создание благоприятных условий проведения финансовых операций и защиты от использования инфраструктуры финансового рынка.

Банк России относит юридических лиц к группам риска на основании критериев, которые определяются непосредственно самим банком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти. Также формируются публичные отчёты Банком России на официальном сайте, которые носят информативный характер об отнесении юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций. В этой связи необходимо представить общее описание рисков отмывания преступных доходов и способствующих их реализации уязвимостей различного рода, выделив высокий уровень риска.

Рис. 2. Перечень финансовых организаций, на которых распространяется действие закона
Составлено авторами по данным [4]

Согласно отчёту национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, к высокому уровню риска относятся [5, с. 19-57]:

безналичные банковские переводы, поскольку высокий уровень переводов средств отмечается при осуществлении предикантных (корыстных) преступлений и операций, призванных

придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению данными денежными средствами, являющихся частью схем «транзита», обналичивания или вывода за рубеж;

наличные денежные средства, несмотря на динамику осуществления безналичных операций, наличные деньги являются одним из наиболее популярных инструментов для обеспечения существования «теневой» экономики;

нерегулируемые системы расчётов. К данной категории риска относятся виртуальные активы, использование которых позволяет скрыть источник происхождения средств и конечного бенефициарного владельца, что существенно затрудняет возможность выявления использования виртуальных активов в целях отмывания денежных средств;

иные услуги финансовых учреждений и УНФП. В первую очередь, сюда следует отнести системы денежных переводов и почтовые переводы, которые могут осуществляться как на трансграничном уровне, так и на национальном, целью которых для преступных лиц является обеспечение расчётов за их незаконные деяния и легализацию полученных доходов. Мониторинг операций затруднён вследствие существенных объёмов рынка переводов без открытия счёта, а также отсутствием длительных отношений с клиентом;

инструменты конечного размещения полученных доходов: приобретение (аренда) недвижимого имущества для личного пользования, приобретение движимого имущества, предметов роскоши, оплаты услуг, а также приобретение драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий. Данные инструменты, которые носят поистине высокий уровень риска, имеют схожие по своей сущности характерные уязвимости, связанные с отсутствием достаточного контроля, недостаточное понимание субъектов 115-ФЗ критериев подозрительных операций, а также в случае с недвижимостью отсутствие законодательного регулирования риэлтерской деятельности.

Таким образом, были рассмотрены основные способы легализации доходов, которые характерны для национального рынка незаконных операций с денежными средствами. Так, исходя из теоретических положений закона и определения ключевых рисков, проведём анализ существующих финансовых

мошенничеств с учётом введения санкций, которые потенциально могут угрожать стабильности финансовой системы.

Согласно данным Банка России, за 2022 год объём мошеннических обращений увеличился на 4,29% по сравнению с 2021 годом, что обусловлено не только стремительным развитием цифровых технологий, но и ограничительными мерами, которые способствуют использованию новых мер и методов хищения денежных средств мошенниками, в том числе организовывая операции в менее контролируемых юрисдикциях. Так, рост безналичных транзакций за предыдущий год составил +39% (до 1458,6 трлн руб.) с применением электронных средств платежа, что является одной из причин массового всплеска мошеннических обращений. Так, определим удельный вес данных типов ресурсов, используемые злоумышленниками (рис. 3).

Таким образом, представленные данные демонстрируют существенный масштаб проблемы интернет-мошенничества в сфере финансов в России. По данным статистики, злоумышленники используют более трети ресурсов для нелегальной торговли ценными бумагами, а также для продвижения выдуманных кредитных, микрофинансовых и страховых компаний.

Рис. 3. Основные типы ресурсов, используемые злоумышленниками

Составлено авторами по данным [1]

Помимо вышеизложенных мошеннических схем появились ряд и других специфических каналов, которые актуальны на

момент настоящего исследования для непосредственного осуществления противоправных действий. Так, их использование значительно выросло после политических преобразований с февраля 2022 года. Рассмотрим основные каналы, используемые мошенниками для легализации доходов, полученные преступным путём (рис. 4).

Рис. 4. Основные каналы мошенничества в %

Составлено авторами по данным [1]

Так, из данной схемы можно сделать вывод о том, что на данный момент самым распространённым каналом для совершения мошеннических деяний являются телефонные звонки и СМС (60%). Однако на второй ступени также популярны и мессенджеры (12%), среди которых необходимо отметить Telegram как один из самых популярных мессенджеров в мире. Он обеспечивает высокий уровень защиты переписки, используя современные алгоритмы шифрования, и может быть использован для обмена сообщениями и файлами любого типа, включая финансовую информацию. Однако данный позитивный аспект делает его привлекательным также и для финансовых злоумышленников, желающих осуществлять мошеннические операции. Привлекательность к мессенджеру со стороны мошенников обусловлена возможностью сквозного шифрования, на основе которого история сообщения сохраняется только на устройствах отправителя и получателя.

В этой связи отметим, что в 2022 году Банк России зафиксировал резкий рост числа хайп-проектов, которые используют форму финансовой пирамиды, похожей на фонд

коллективных инвестиций преимущественно в Telegram. Для того чтобы присоединиться к данному проекту, пользователю нужно перейти по ссылке, которая, как правило, распространяется с помощью рекламных мероприятий в Telegram-канал, где предоставляемая информация фальсифицирована и носит абсолютно ложный характер. Фонд коллективных инвестиций в мессенджере предполагает предоставление мошеннику определённой суммы денежных средств, которая впоследствии вымышленных манипуляций на рынке криптовалют трёхкратно увеличивается. Соответственно, согласно ложным сведениям, пользователь наблюдает, что, действительно, есть некая возможность в кратчайшие сроки умножить свой доход и, не поразмыслив, вносит денежные средства, после чего теряет связь с псевдоинвестором. Однако также стоит отметить, что мессенджер принимает меры для борьбы с такого рода преступлениями и советует пользователям быть осторожными, делая особую пометку в такого рода каналах под названием «Scam».

Таким образом, введение ограничительных мер против России в 2022 году привело к развитию ряда специфических схем и каналов осуществления противоправных действий, наблюдается рост их использования. Физические и юридические лица должны быть осведомлены о потенциальных угрозах в сети, чтобы избегать попадания в ловушки мошенников. В результате анализа рисков необходимо разработать меры и стратегии, направленные на снижение финансовых уязвимостей и повышение механизма финансовой безопасности.

Очевидно, что поиск путей совершенствования механизма финансовой безопасности и разработки стратегии по борьбе с возникающими угрозами в России – это постоянный и непрерывный процесс, который включает в себя комплекс мероприятий по определению ключевых изъянов и предотвращению рисков в финансовой сфере. Так, на основе вышеизложенных теоретических положений и проведенного анализа существующих и потенциальных финансовых рисков, которые могут угрожать стабильности, предложим основные мероприятия по предупреждению финансовых угроз на современном финансовом рынке (рис. 5).

Рис. 5. Основные направления совершенствования механизма финансовой безопасности [6]

Таким образом, в контексте современной мировой экономической динамики обеспечение финансовой безопасности становится стратегически важной задачей. Совершенствование данного механизма является поистине многогранной задачей, требующей комплексного подхода. Однако успешное выполнение изложенных задач содействует не только стабильности финансовой системы, но и способствует устойчивому экономическому развитию страны, что важно для достижения долгосрочных стратегических целей.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что определение ключевой стратегии совершенствования механизма финансовой безопасности представляет собой насущную необходимость в условиях цифровизации и геополитических преобразований, охватывая широкий спектр практических мероприятий. Это поистине сложный процесс, требующий совместных усилий субъектов различного уровня осуществления финансовых операций и использования научно-методического инструментария.

Предполагается, что совершенствование механизма финансовой безопасности реализуется во внедрении новых технологий для повышения уровня безопасности информационного пространства, усилении информационной кампании и постоянном законодательном регулировании блокчейн-технологии и криптовалюты.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации / Перечень выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком – URL: https://www.cbr.ru/inside/inside_detect/table/?year=2022 (дата обращения: 24.09.2023). – Текст : электронный.
2. Сорокина, Л. Н. Оценка и прогнозирование финансовой безопасности в национальной экономике : монография / Л. Н. Сорокина, М. В. Петровская, С. Н. Мартынович [и др.]. – Москва : Дашков и К, 2023. – 116 с. – Текст : непосредственный.
3. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебник / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, Н. Ф. Кузовлева. – Москва : Дашков и К, 2023. – 586 с. – Текст : непосредственный.
4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ – Текст : электронный.
5. Публичный отчёт «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём» – URL: <https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/02/main/nor-od-2022-5.pdf> – Текст : электронный.
6. Финансовая глобализация и финансовая безопасность государства в современных условиях / Л. А. Омелянович, Е. В. Беляева, Ю. Л. Верич [и др.]; под научной редакцией Л. А. Омелянович, О. А. Подкопаева. – Самара : ООО «Поволжская научная корпорация», 2023. – 257 с. – ISBN 978-5-605-03842-9. – EDN UDQTPK. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54226665>. – Текст : электронный.